

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Alternativas innovadoras para una Gastronomía sostenible del turismo en Camagüey

Autores: Ivette Zamora Faure, Quirina M. Morales Ballagas, Germán Martín Machado, Thalía Pérez Mayedo, Isael Colao Enrich

Resumen:

El turismo continúa siendo la locomotora de la economía cubana para generar los ingresos, que contribuyan a incrementar el bienestar de nuestro pueblo. La gastronomía es un factor clave en la diversificación de la oferta de los destinos, está presente en todas las actividades turísticas; sin embargo, es de las que más recursos demanda y que más impactos negativos ejerce sobre el medio ambiente, por ello está siendo una tendencia mundial la aplicación de la Gastronomía sostenible como modelo gastronómico por excelencia. El trabajo que se presenta tiene como objetivo general introducir propuestas innovadoras, para una Gastronomía sostenible del turismo en Camagüey; se vincula al Programa Territorial de Ciencia Tecnología e Innovación “Desarrollo sostenible del turismo en la provincia de Camagüey”. Dentro los resultados se ha dado prioridad a la creación de capacidades con productores locales y prestatarios de servicios turísticos, al aprovechamiento de recursos energéticos y residuos, y al suministro de productos sostenibles para la introducción de ofertas gastronómicas con enfoque de sostenibilidad. Se realizó diagnóstico de carencias y potencialidades para la implementación de la Gastronomía sostenible en nuestro contexto, utilizando los indicadores de sostenibilidad, según manual elaborado para su gestión. Como resultado se han realizado 9 acciones de capacitación a 17 directivos y 63 trabajadores de las entidades Hotel Camagüey y Restaurante Dichín.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

